

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.94:61:657.632

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565752>

Методологія інтеграції блокчейн-технологій для підвищення прозорості транзакцій у медичних інформаційних системах

Терехов Сергій Сергійович,

асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти,

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця, м. Київ, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-4313-9497>

Прийнято: 02.12.2024 | Опубліковано: 25.12.2024

***Анотація.** У статті досліджено питання підвищення прозорості, захищеності та надійності обміну медичними даними в сучасних медичних інформаційних системах. Встановлено, що традиційні централізовані системи зберігання даних вразливі до зовнішніх атак, несанкціонованого доступу та маніпуляцій із інформацією, що створює загрозу конфіденційності пацієнтів і ускладнює обмін даними між медичними установами. Інтеграція блокчейн-технологій визначена як перспективний підхід до вирішення цих проблем завдяки децентралізованій структурі, що забезпечує прозорість транзакцій, унеможливорює несанкціоновані зміни даних та дозволяє налаштовувати права доступу відповідно до потреб.*

Метою дослідження є розробка методологічного підходу до інтеграції блокчейн-технологій у медичні інформаційні системи, який включає архітектуру системи з блокчейн-нодами, алгоритмами консенсусу та інтелектуальними контрактами для автоматизації контролю доступу. У дослідженні

застосовано методи системного аналізу та порівняння, що дозволило оцінити сучасний стан медичних інформаційних систем, можливості існуючих блокчейн-технологій, таких як *Ethereum*, *Hyperledger* та *Bitfury Exonum*, а також їх переваги й обмеження для забезпечення захищеного обміну даними.

Результати дослідження свідчать, що запропонована методологія інтеграції блокчейн у медичні інформаційні системи забезпечує контрольований доступ до медичних даних, підвищує прозорість транзакцій і відповідає вимогам безпеки та конфіденційності, необхідним у медичній сфері. Використання інтелектуальних контрактів дозволяє пацієнтам самостійно визначати права доступу до своїх медичних записів, а впровадження криптографічних ідентифікаторів сприяє підвищенню захищеності даних. Методологія також допомагає вирішити проблему сумісності систем різних медичних установ завдяки уніфікованій децентралізованій архітектурі.

У висновках зазначено, що впровадження блокчейн-технологій у медичних установах потребує ретельно розробленої стратегії, яка включає пілотні проекти та адаптацію до регуляторних вимог. Подальші дослідження передбачають аналіз впливу різних алгоритмів консенсусу на продуктивність системи та розробку масштабованих моделей, здатних задовольняти потреби роботи з великими обсягами даних у медичних установах.

Ключові слова: блокчейн, медичні інформаційні системи, прозорість транзакцій, безпека даних, інтелектуальні контракти, алгоритми консенсусу, криптографічні ідентифікатори.

Methodology for Integrating Blockchain Technologies to Increase Transparency of Transactions in Medical Information Systems

Serhii Terekhov,

Assistant, Department of Stomatology, Institute of Postgraduate Education,
O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000->

0002-4313-9497

Abstract. *The article investigates the issue of increasing the transparency, security and reliability of medical data exchange in modern medical information systems. It is established that traditional centralised data storage systems are vulnerable to external attacks, unauthorised access and manipulation of information, which threatens patient confidentiality and complicates data exchange between medical institutions. The integration of blockchain technologies is a promising approach to solving these problems due to its decentralised structure, which ensures transparency of transactions, prevents unauthorised data changes and allows customising access rights according to needs.*

The study aims to develop a methodological approach to integrating blockchain technologies into medical information systems, including a system architecture with blockchain nodes, consensus algorithms and smart contracts to automate access control. The study applies the methods of system analysis and comparison methods, which allowed to assess the current state of medical information systems, the capabilities of existing blockchain technologies such as Ethereum, Hyperledger and Bitfury Exonum, and their advantages and limitations for ensuring secure data exchange.

The study's results show that the proposed methodology for integrating blockchain into medical information systems provides controlled access to medical data, increases transaction transparency, and meets the security and privacy requirements necessary in the medical field. Smart contracts allow patients to independently determine access rights to their medical records, and the introduction of cryptographic identifiers helps improve data security. The methodology also helps to solve the problem of compatibility of systems of different medical institutions through a unified decentralised architecture.

The conclusions indicate that introducing blockchain technologies in healthcare facilities requires a carefully developed strategy that includes pilot projects and adaptation to regulatory requirements. Further research involves analysing the impact of different consensus algorithms on system performance and developing scalable

models that can meet the needs of working with large amounts of data in medical institutions.

Keywords: *blockchain, medical information systems, transaction transparency, data security, smart contracts, consensus algorithms, cryptographic identifiers.*

Постановка проблеми. Проблема забезпечення прозорості транзакцій у медичних інформаційних системах є однією з найважливіших у сучасній медичній інформатиці. Особливо актуальною вона стає в умовах зростання вимог до захисту персональних даних і забезпечення їхньої цілісності. Сучасні системи зберігання та обробки даних у медичній сфері часто демонструють вразливість до зовнішніх атак, зловживань і несанкціонованого доступу, що створює ризики втрати або неналежного використання конфіденційної інформації про пацієнтів. Попри впровадження таких сучасних заходів безпеки, як шифрування та багатофакторна автентифікація, традиційні методи забезпечення прозорості та контролю доступу до медичних даних мають обмеження, що вимагає нових підходів для підвищення довіри користувачів до цих систем.

Інтеграція блокчейн-технологій, що забезпечує надійну децентралізацію та незмінність даних, є перспективним підходом до вирішення цієї проблеми. Блокчейн дозволяє створити захищену інфраструктуру для управління медичною інформацією, де кожна транзакція автоматично реєструється у розподіленій базі даних, а доступ до інформації контролюється через механізми розподіленого консенсусу. Така технологія не лише підвищує прозорість транзакцій, але й забезпечує ефективний контроль над доступом до даних, унеможливаючи несанкціоновані зміни. Відповідно, блокчейн є доцільним інструментом для виконання вимог законодавства, таких як Загальний регламент захисту даних (GDPR), оскільки інформація не може бути змінена без авторизації та відповідної реєстрації в системі.

З наукової точки зору, інтеграція блокчейн-технологій у медичні інформаційні системи потребує дослідження алгоритмів розподіленого консенсусу, методів управління доступом та засобів анонімізації даних.

Практичні аспекти включають розробку надійних механізмів обробки медичних транзакцій, захист від зловмисників і встановлення стандартів обміну даними між різними медичними установами. Це дослідження спрямоване на створення ефективної методології інтеграції блокчейн-технологій, яка забезпечить високу прозорість і захист транзакцій, що, своєю чергою, сприятиме покращенню якості медичних послуг і підвищенню довіри пацієнтів до систем управління їхніми даними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія інтеграції блокчейн-технологій для забезпечення прозорості транзакцій у медичних інформаційних системах є провідним напрямом сучасних досліджень, що пропонують інноваційні рішення для захисту чутливих даних. О. Бондарчук, Б. Гаць та С. Осадчук аналізують потенціал блокчейну для покращення кібербезпеки медичних систем, акцентуючи увагу на мінімізації ризиків зовнішнього втручання та несанкціонованого доступу [1].

Д. Голубничий, О. Коломійцев, В. Третяк, Я. Ключка та А. Рибальченко запропонували архітектуру обміну медичними даними на основі технології ІОТА. Вона, на відміну від традиційних блокчейн-рішень, забезпечує високу швидкість транзакцій за низьких витрат, що є ключовим фактором для ефективного обміну даними між пацієнтами та лікарями [2].

Н. Артамонова, О. Мирна та Ю. Павліченко досліджують використання блокчейну як одного з основних інструментів захисту конфіденційних даних пацієнтів. Дослідники наголошують, що ця технологія не лише підвищує безпеку, але й сприяє зміцненню довіри до медичних установ у контексті зростаючих кіберзагроз [3].

У роботі В. Осядлого та А. Москаленка представлено прозорий і безпечний підхід до транзакцій медичних даних. Запропонований підхід значно спрощує обмін інформацією між медичними закладами та пацієнтами, мінімізуючи ризики втрати або витоку даних [4].

Д. Елангован, С. Лонг та співавтори вивчають можливості інтеграції блокчейну в госпітальні інформаційні системи. Використання математичного

моделювання та м'якого обчислення дозволяє покращити ефективність обробки медичних даних, оптимізуючи витрати на їх зберігання та захист [5].

А. Ібор, Е. Едім та А. Оджуго запропонували концепцію захищеної системи обміну медичною інформацією. Блокчейн у цьому випадку сприяє прозорості та забезпечує точний контроль доступу, надаючи медичним установам необхідні інструменти для мінімізації ризиків витоку даних [6].

У статті Д. Рендала та його команди розглянуто значний потенціал блокчейн-технологій у сфері управління медичними даними. Зазначено, що блокчейн сприяє полегшенню обміну інформацією між медичними закладами, підвищуючи рівень довіри з боку пацієнтів [7].

Дослідження Е. Гокалпа, М. Гокалпа, С. Чобана та П. Ерена акцентує увагу на перевагах блокчейн-технологій для забезпечення захисту даних пацієнтів. Автори підкреслюють, що інтеграція блокчейну у системи охорони здоров'я стикається з низкою технічних та організаційних викликів [8]. П. Есмаїлзаде та Т. Мірзаєї, зазначають, що блокчейн може суттєво зміцнити довіру пацієнтів до медичних систем [9]. У свою чергу, Гусейн Х. та його колеги проаналізували сучасні тенденції у впровадженні блокчейн-технологій, зокрема їх перспективи для створення інформаційних систем, що забезпечують конфіденційність і безпеку даних [10]. А. Галім та його співавтори узагальнили ключові аспекти впровадження блокчейн-технологій у медичних інформаційних системах. Автори наголошують на можливості інтеграції блокчейну з іншими технологіями, такими як штучний інтелект, для покращення управління медичними даними [11]. П. Дурнев, К. Коусінс та М. Чен виділяють основні проблеми впровадження блокчейн-технологій у сфері охорони здоров'я, акцентуючи увагу на значному потенціалі технології для підвищення ефективності управління медичними даними [12]. Х. Ву, А. Двіведі та Г. Срівастава досліджують питання захисту і конфіденційності медичних даних у блокчейн-системах. Автори детально розглядають підходи до забезпечення прозорості та захисту інформації від несанкціонованого доступу [13].

Результати аналізу засвідчують значний потенціал блокчейн-технологій у забезпеченні прозорості, підвищенні рівня безпеки та зміцненні довіри до медичних інформаційних систем.

Таким чином, впровадження блокчейн-технологій створює нові можливості для покращення прозорості та безпеки транзакцій у медичних інформаційних системах, сприяючи надійному та захищеному обміну даними між медичними установами та пацієнтами.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний прогрес у використанні блокчейн-технологій у медичних інформаційних системах, залишаються ключові аспекти, що потребують подальшого дослідження. Насамперед, сучасні медичні системи обміну даними ще не забезпечують повноцінної прозорості й захищеності, що критично важливо для забезпечення конфіденційності пацієнтів і надійності систем. Відсутність узгодженої методології для інтеграції блокчейн-технологій, яка враховує специфіку медичної сфери, зокрема безпеку даних і ефективний контроль доступу, ускладнює практичне впровадження інновацій. Крім того, бракує чітких критеріїв для оцінювання ефективності таких рішень, що ускладнює визначення успішності реалізації відповідних проєктів. Додатково потребують детального вивчення блокчейн-платформи, як-от Ethereum і Hyperledger, з метою визначення їхньої придатності для використання в медичних системах, враховуючи такі параметри, як масштабованість, продуктивність і відповідність регуляторним вимогам. Наявні практичні рекомендації для медичних закладів є обмеженими, зокрема через технічні бар'єри та труднощі адаптації до нормативних вимог. Це дослідження має на меті заповнити зазначені прогалини, пропонуючи вдосконалені методологічні підходи та практичні рекомендації, які сприятимуть підвищенню прозорості та безпеки медичних транзакцій за допомогою блокчейн-технологій.

Мета статті – аналіз методології інтеграції блокчейн-технологій для прозорості транзакцій у медичних інформаційних системах із забезпеченням безпеки даних.

Завдання статті:

1. Дослідити сучасний стан медичних інформаційних систем і перспективи використання блокчейн-технологій.
2. Сформувати підхід до інтеграції блокчейн-технологій, охоплюючи архітектуру системи, алгоритми управління транзакціями та оцінку ефективності.
3. Надати рекомендації щодо впровадження блокчейн-рішень із врахуванням їхніх переваг та обмежень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні медичні інформаційні системи (МІС) призначені для управління і обробки даних, пов'язаних зі здоров'ям пацієнтів, з метою забезпечення оперативного доступу до інформації, координації медичних послуг та підвищення якості лікування. МІС функціонують у рамках централізованих баз даних, де основний акцент робиться на збереженні та захисті інформації за допомогою методів шифрування, брандмауерів та багатофакторної автентифікації. Однак централізована структура зберігання даних може обмежувати прозорість транзакцій, ускладнюючи відстеження змін та контролю доступу до інформації (табл.1).

Таблиця 1

Ключові показники сучасного стану медичних інформаційних систем

Показник	Опис	Пояснення
Прозорість транзакцій	Відображає доступність інформації про обмін даними між користувачами системи	Важлива для довіри до системи, але обмежується закритістю процесів і відсутністю прозорості
Захищеність даних	Ступінь захисту даних від несанкціонованого доступу та зловмисних змін	Використовуються шифрування і брандмауери, однак виклики залишаються через централізовану структуру
Сумісність систем	Здатність МІС обмінюватися інформацією між різними закладами	Відсутність єдиних стандартів ускладнює обмін даними, знижуючи ефективність міжсистемної взаємодії

Джерело: розроблено автором на основі [5, 8, 12, 13]

Сучасні медичні інформаційні системи стикаються з низкою проблем, зокрема прозорістю, захищеністю та сумісністю. Прозорість транзакцій обмежується недостатньою видимістю обміну даними, що значно ускладнює аудит і моніторинг процесів. Захищеність інформації забезпечується за допомогою існуючих технологій, однак централізована архітектура підвищує ризик зловживань і кібератак. Водночас проблеми сумісності, обумовлені відсутністю єдиних стандартів, створюють бар'єри для інтеграції та обміну даними між різними медичними закладами, що негативно позначається на оперативності й точності медичного обслуговування.

Блокчейн-технології демонструють значний потенціал у вирішенні цих викликів, забезпечуючи прозорість і захищеність транзакцій у медичних інформаційних системах. Децентралізована архітектура блокчейну та незмінність записів сприяють створенню надійних платформ для контролю доступу до медичних даних. У рамках медичних систем, де безпека пацієнтських даних є критично важливою, блокчейн дозволяє автоматизувати процеси доступу та обробки інформації, забезпечуючи контроль і дотримання конфіденційності [2, 3]. Натепер блокчейн-архітектури, такі як Ethereum, Hyperledger і Corda, активно досліджуються та впроваджуються в експериментальних проєктах у багатьох країнах світу. Вони спрямовані на вдосконалення обміну даними між медичними установами, підвищення прозорості транзакцій і забезпечення відповідності вимогам конфіденційності (табл. 2).

Таблиця 2

Оцінка можливостей основних блокчейн-технологій для контролю доступу та обробки медичної інформації

Технологія	Особливості	Можливості для контролю доступу та обробки медичних даних
------------	-------------	---

Ethereum	Платформа з відкритим кодом, яка підтримує інтелектуальні контракти та децентралізовані додатки (dApps)	Забезпечує можливість використання смарт-контрактів для автоматизації контролю доступу та обробки даних
Hyperledger	Приватний блокчейн для корпоративних рішень з широкими можливостями налаштування та управління доступом	Дозволяє встановлювати персоналізовані політики доступу до даних з високим рівнем захищеності
Corda	Платформа з фокусом на конфіденційність даних і персоналізований обмін інформацією між учасниками	Орієнтована на приватність транзакцій, підтримує контрольований доступ до медичних даних
Bitfury Exonum	Платформа, розроблена українською компанією для забезпечення прозорості та надійності державних даних	Забезпечує інтеграцію з медичними даними з можливістю перевірки та аудиту транзакцій

Джерело: розроблено автором на основі [6, 8, 11]

Технології блокчейн пропонують інноваційні підходи для забезпечення контролю доступу та обробки медичних даних. Платформа Ethereum підтримує функціонал смарт-контрактів, що сприяє автоматизації процесів перевірки доступу до пацієнтських даних, забезпечуючи їх прозорість і захищеність. Hyperledger орієнтований на корпоративні потреби, пропонуючи високий рівень налаштування для захисту й управління даними, що робить його придатним для інтеграції у системи з підвищеними вимогами до конфіденційності. Платформа Corda забезпечує можливість обмеженого доступу та конфіденційності даних, що є оптимальним рішенням для специфічних застосувань, де необхідно контролювати доступ до медичної інформації обмеженим колом користувачів. Bitfury Exonum, розроблена в Україні, пропонує рішення для забезпечення прозорості даних у державному секторі, що створює перспективи для її впровадження у медичних інформаційних системах на національному рівні.

У Сполучених Штатах Америки блокчейн-технології активно використовуються для зберігання медичних даних у межах таких проєктів, як MedRec. Ця система, заснована на платформі Ethereum, надає можливість лікарям та пацієнтам безпечно обмінюватися даними за допомогою смарт-контрактів. У Великій Британії тестуються рішення на базі Hyperledger для безпечного обміну інформацією між медичними закладами. В Естонії функціонує національна система охорони здоров'я, заснована на блокчейн-технологіях, яка забезпечує надійний обмін медичними даними між установами [8, 10]. В Україні блокчейн-технології теж впроваджуються в медичній сфері. Наприклад, Bitfury Echronim використовується в державних проєктах для підвищення прозорості обміну даними, зокрема в контексті медичної інформації. Українські стартапи, орієнтовані на охорону здоров'я, експериментують із блокчейном для створення децентралізованих медичних платформ, що дозволяє пацієнтам контролювати доступ до своїх медичних даних і обмінюватися ними з лікарями та установами лише за їхньої згоди. Методологічний підхід до інтеграції блокчейн-технологій у медичні інформаційні системи передбачає створення архітектури, яка забезпечить прозорість, контрольований доступ і захист медичних даних. Децентралізована блокчейн-архітектура дозволяє ефективно зберігати дані, автоматизувати процеси управління транзакціями та надавати користувачам контроль над доступом до своєї інформації. Основними компонентами цього підходу є блокчейн-ноди, алгоритми консенсусу, інтелектуальні контракти і криптографічні ідентифікатори, які разом створюють захищене середовище для обробки та зберігання медичних даних (табл.3).

Таблиця 3

Основні елементи архітектури блокчейн для інтеграції у медичні інформаційні системи

Елемент архітектури	Опис	Функції та можливості
Блокчейн-ноди	Децентралізовані вузли, що відповідають за обробку	Забезпечують розподілене зберігання та обробку даних, що

	запитів на доступ і запис транзакцій	підвищує надійність і захищеність системи
Алгоритми консенсусу	Механізми, що узгоджують транзакції між учасниками блокчейн-мережі	Підтримують цілісність і узгодженість транзакцій, запобігаючи подвійним витратам та конфліктам доступу
Криптографічні ідентифікатори	Унікальні ключі, що використовуються для аутентифікації користувачів при доступі до даних	Забезпечують контрольований доступ до інформації, зменшуючи ризики несанкціонованого доступу

Джерело: власна розробка автора

Ці складові блокчейн-архітектури відіграють ключову роль у створенні захищеної та прозорої медичної інформаційної системи. Блокчейн-вузли (ноди) функціонують як децентралізовані елементи, що забезпечують збереження даних і обробку запитів, сприяючи відмовостійкості системи. Алгоритми консенсусу, такі як Proof of Work або Proof of Stake, гарантують цілісність записів і запобігають конфліктам та подвійним транзакціям, що є важливим для надійності функціонування системи [9]. Інтелектуальні контракти автоматизують процес доступу до медичних даних, дозволяючи пацієнтам встановлювати індивідуальні правила доступу для лікарів або медичних установ. Криптографічні ідентифікатори забезпечують унікальну ідентифікацію користувачів, ефективно захищаючи їхні дані від несанкціонованого доступу.

Ключові показники ефективності методології інтеграції блокчейн-технологій у медичні інформаційні системи охоплюють аспекти прозорості, безпеки, контролю доступу, швидкості обробки транзакцій і відповідності нормативним вимогам. Прозорість визначається здатністю системи надавати користувачам доступ до історії транзакцій, забезпечуючи контроль пацієнтів над тим, хто і коли отримував доступ до їхніх медичних даних [15]. Безпека оцінюється за рівнем захисту даних від несанкціонованого доступу, що досягається завдяки криптографічним методам та децентралізованій структурі,

яка знижує ризик атак. Контроль доступу базується на здатності пацієнтів налаштувати індивідуальні права доступу до своїх даних, що реалізується через інтелектуальні контракти. Швидкість обробки транзакцій забезпечується оптимізованими алгоритмами консенсусу, які сприяють швидкому узгодженню транзакцій між учасниками мережі. Відповідність нормативним вимогам характеризує ступінь адаптації запропонованої методології до стандартів конфіденційності й безпеки медичної інформації, що є ключовою умовою для її широкого впровадження (табл. 4).

Таблиця 4

Оцінка ключових показників ефективності методології інтеграції
блокчейн у медичні інформаційні системи

Показник	Опис	Потенційні переваги	Обмеження
Безпека	Рівень захисту даних від несанкціонованого доступу	Забезпечує надійний захист від зовнішніх атак та зловживань	Висока вартість впровадження та обслуговування систем безпеки на основі блокчейн-технологій
Прозорість	Здатність користувачів отримувати доступ до історії транзакцій	Підвищує довіру до системи, дозволяє пацієнтам контролювати доступ до своїх даних	Може обмежувати конфіденційність, якщо доступ до історії не належно регулюється
Контроль доступу	Можливість пацієнтів встановлювати індивідуальні права доступу до своїх медичних записів	Підтримує гнучкість у керуванні доступом до даних, підвищує рівень приватності	Складність налаштування, особливо при масштабному впровадженні
Швидкість обробки	Час, необхідний для узгодження транзакцій у блокчейн-мережі	Підвищує ефективність обробки даних,	Може бути обмежена залежно від типу алгоритму консенсусу,

		дозволяє швидкий обмін інформацією між учасниками	особливо при великій кількості учасників
Відповідність нормативам	Ступінь відповідності вимогам конфіденційності та безпеки медичної інформації	Підтримує легітимність використання у медичній сфері, знижує юридичні ризики	Вимагає постійної адаптації до змін у законодавстві та регуляторних вимогах

Джерело: власна розробка автора

Прозорість та безпека є ключовими перевагами блокчейн-методології, яка створює надійну інфраструктуру для обміну медичними даними. Ця технологія надає пацієнтам контроль над доступом до їхньої інформації, забезпечуючи високий рівень безпеки завдяки криптографічним методам і децентралізованій архітектурі, що мінімізує ризики несанкціонованого втручання. Контроль доступу, реалізований через інтелектуальні контракти, дозволяє пацієнтам гнучко налаштовувати права доступу, що значно підвищує рівень конфіденційності. Швидкість обробки транзакцій сприяє ефективному обміну даними, хоча цей параметр залежить від обраного алгоритму консенсусу. Відповідність нормативним вимогам забезпечує легітимність методології в медичній сфері, проте її інтеграція вимагає адаптації до регуляторних стандартів, що може бути досить трудомістким процесом [6].

Впровадження блокчейн-технологій у медичних установах вимагає стратегічного підходу, що включає попередній аналіз системних вимог, оцінку готовності персоналу й технічної інфраструктури, а також адаптацію до правових норм. Першим кроком для медичних установ має бути оцінка існуючих процесів обміну даними та визначення найбільш доцільних сфер застосування блокчейну для підвищення прозорості та безпеки транзакцій. Особливу увагу слід приділити розробці архітектури системи, яка забезпечує децентралізоване зберігання даних із використанням приватного блокчейну. Це дозволить

підвищити рівень конфіденційності та зменшити ризик несанкціонованого доступу до медичних записів [14].

Серед ключових етапів впровадження блокчейн-технологій у медичні інформаційні системи є інтеграція інтелектуальних контрактів, які автоматизують процес надання доступу до даних. Це дозволяє пацієнтам самостійно контролювати права доступу до своїх медичних записів. Важливим аспектом є налаштування смарт-контрактів відповідно до політик медичного закладу, а також дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Забезпечення відповідності нормативним вимогам вимагає розробки протоколів безпеки та конфіденційності, що регламентують зберігання й обробку медичних даних на основі блокчейн-технологій. Це включає оновлення внутрішніх політик конфіденційності, проведення навчання персоналу щодо роботи з новою системою та впровадження регулярного аудиту безпеки для оцінки ефективності впроваджених рішень.

Доречно також використовувати пілотні проекти для оцінки ефективності інтеграції блокчейну на обмежених обсягах даних або в окремих підрозділах медичного закладу. Це дозволить виявити потенційні технічні та операційні проблеми. Проведення пілотних проектів сприятиме перевірці швидкості обробки транзакцій, стабільності системи та зручності її використання для пацієнтів і медичного персоналу. Такий підхід забезпечить виявлення можливих недоліків та розробку коректив до впровадження системи у повному обсязі.

Висновки. У ході проведеного дослідження встановлено, що інтеграція блокчейн-технологій у медичні інформаційні системи сприяє підвищенню прозорості, захищеності та надійності обміну медичними даними. Основні проблеми, характерні для сучасних систем, включають обмежену прозорість транзакцій, ризики несанкціонованого доступу та недостатню сумісність між установами, що значно ускладнює ефективний обмін інформацією. Запропонована методологія передбачає впровадження децентралізованої архітектури, яка базується на використанні блокчейн-нодів, алгоритмів

консенсусу та інтелектуальних контрактів. Такий підхід забезпечує автоматизацію контролю доступу до медичних даних і їхню захищену обробку.

Для успішного впровадження блокчейн-технологій необхідно розробити чіткі правила доступу до медичних даних, забезпечити адаптацію систем до чинного законодавства та реалізувати пілотні проєкти з метою оцінки ефективності використання нових технологій у реальних умовах.

Подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на вивчення впливу різних алгоритмів консенсусу на продуктивність системи, а також на розробку нових моделей блокчейну, які забезпечать масштабованість і гнучкість у роботі з великими обсягами медичних даних.

Список використаних джерел

1. Попрешняк С., Шаров С., Мишко І. Хмарні технології як сервіси для оптимізації процесів адміністрування. *Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки*. 2023. Вип. 6. С. 54–63. DOI: <https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.7> (дата звернення: 11.09.2024).
2. Семененко Ю. Хмарні технології як фактор підвищення ефективності діяльності компанії. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки*. 2024. Вип. 334.5. С. 211–218. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-334-29> (дата звернення: 11.09.2024).
3. Волот О. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки. *Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки*. 2019. Вип. 2 (35). С. 190–198. URL: <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=806406> (дата звернення: 26.09.2024).
4. Зінченко О., Прокопов С., Серих С. *Хмарні технології: навч. посіб.* Київ: В. М. Гуляєва, 2020. 74 с. URL: <http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/handle/123456789/4165> (дата звернення: 11.09.2024).

5. Khan H., Ali F., Nazir S. Systematic analysis of software development in cloud computing perceptions. *Journal of Software: Evolution and Process*. 2024. Vol. 36.2. e2485. DOI: <https://doi.org/10.1002/smr.2485> (date of access: 11.09.2024).
6. Ewenike S., Benkhelifa E., Chibelushi C. Cloud based collaborative software development: A review, gap analysis and future directions. In: *2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*. IEEE, 2017. C. 901–909. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8308385> (date of access: 11.09.2024).
7. Segun-Falade O., Ijomah T., Ojewumi B. Assessing the transformative impact of cloud computing on software deployment and management. *Computer Science & IT Research Journal*. 2024. Vol. 5.8. URL: <https://www.researchgate.net/publication/383847676> (date of access: 11.09.2024).
8. Dwi Yuniarto. Implementing Cloud Computing in Companies to Increase Business Efficiency. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*. 2023. Vol. 13(02). C. 633–639. URL: <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/3175> (date of access: 11.09.2024).
9. Цьоменко Д. Хмарні бази даних: можливості та виклики впровадження. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. Вип. 9 (37). С. 931–941. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-9\(37\)-931-941](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-9(37)-931-941) (дата звернення: 11.09.2024).
10. Досенко А. Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. 2022. Вип. 33 (72). С. 257–262. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42792/> (дата звернення: 11.09.2024).
11. Alzakholi O., Shukur H., Ageed Z., Ibrahim R. Comparison among cloud technologies and cloud performance. *Journal of Applied Science and Technology Trends*. 2020. Vol. 1.1. P. 40–47. URL: <https://www.jastt.org/index.php/jasttpath/article/view/19> (date of access: 11.09.2024).

12. Marinescu D. *Cloud computing: theory and practice*. 3rd ed. Morgan Kaufmann: Cambridge, 2022. 653 p. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=XOBWEAAAQBAJ> (date of access: 11.09.2024).
13. Ferzo B., Zeebaree S. R. M. Distributed Transactions in Cloud Computing: A Review Reliability and Consistency. *Indonesian Journal of Computer Science*. 2024. Vol. 13, no. 3. DOI: <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3830> (date of access: 11.09.2024).
14. Schleier-Smith J., Szigeti S., Gmach D. What serverless computing is and should become: The next phase of cloud computing. *Communications of the ACM*. 2021. Vol. 64.5. P. 76–84. URL: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3406011> (date of access: 11.09.2024).
15. McAuley D. Hybrid and Multi-Cloud Strategies: Balancing Flexibility and Complexity. *MZ Computing Journal*. 2023. Vol. 4.2. URL: <https://mzjournal.com/index.php/MZCJ/article/view/313> (date of access: 11.09.2024).
16. Exploring cost-efficient bundling in a multi-cloud environment / C. Georgios et al. *Simulation Modelling Practice and Theory*. 2021. Vol. 111. P. 102338. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2021.102338> (date of access: 11.09.2024).
17. Omotunde H., Ahmed M. A comprehensive review of security measures in database systems: Assessing authentication, access control, and beyond. *Mesopotamian Journal of CyberSecurity*. 2023. Vol. 2023. P. 115–133 (date of access: 11.09.2024).